

Register der Briefe an Friedrich Donauer

Ackermann, J.B.
Aegerter, Ernest
Ambühl, Joseph
Amlehn, Paul
Amrein, ?
Amrhein, Elisabeth
Am Rhyn, August

Bachmann, Hans
Ball-Hennings, Emmy
Benziger, August
Benziger, Gertrude
Betschart, Josef
Bettschart, August
Bieler, Victor
Birchler, Linus
Boesch, Joseph
Bonifacio, Valencio P.
Bossart, Carl J.
Brun, Hans
Buechli, Arnold
Burckhard, Ernst

Camenzind, Josef Maria
Camenzind, Melchior
Castell, Anton
Chiesa-Mappe

Danioth, Heinrich
Denzler, Robert F.
Denzler-Bastos, E.
Durrer, Robert

Eisenschitz, W. & C.
Elmiger, Robert
Emmenegger, Hans
Enderlin, Fritz
Enzmann, Robert
Etter, Philipp

Federer, Heinrich
Felber, Eugen
Fischer, Eduard
Flicks, Thomas
Flueller, Max

Georgius Schmid v. Grüneck

Hänny, ?
Hash, Stefan
Hauser-Hauser
Hegner, B.
Hesse, Hermann
Hilber, Paul
Hirt, F.
Hodel, Ernst
Holzgang, Franz
Hosepntal, Konrad
Huber-Brast, Gertrud
Huf, Fritz

Innocentia Hürlimann, Sr. (Sr. Cornelia)
Jmholz, A
Jngenbohl : Kloster & Institut (Sr. Domenica)
Jnglin, Meinrad
Jten, Albert
Jüngst, Thomas

Kessler, Josef
Knüsel, Alois
Kóródy-Katonay, Johann von
Kronenberg, Ignatius

Lederrey, Ernest
Lienert, Meinrad
Lienert, Otto Hellmut
Lutz, Josef

Matt, Hans von
Meintel, Paul
Mettler, Xaver
Meyer-Rahm, ?
Mondt, Richard
Moos, Joseph von
Müller, Kuno

Niedermann, Josef

Odermatt, Franz
Ott, Arnold (Vater, Dramatiker)
Ott, Arnold (Sohn, Advokat)
Ott, ? (Gattin v. A'O' Sohn)

Probst, Eugen

Raeber, Josefa
Räber, Ludwig P.
Räber, Max
Reichlin, Paul
Reichlin, Theodor
Rickli, Anna
Rogger, Wilhelm

Salquin, Hedy
Siegen, J
Simmen-Sidler, M
Sprang, Otto
Suter, Ludwig
Suter Pius

Schnyder, Wilhelm
Schobinger, K.F.
Schoeck, Paul
Schoeck, René
Schweizer Garde

Staffelbach, Georg
Steiner, Josef
Stieger, F (Ehefrau v. H'S')
Stieger, Hermann
Stockalper, Adrian v.
Stockmann, Anton
Stückelberg, Ernst

Taraberry, Ugo (?)
Troxler, Georges A.
Trutmann, H.W.
Tuerler, E.A.
Tunk, Eduard von

Uexküll, Waldemar Baron
Ulrich, Luigi

Walther, Heinrich
Weber, Karl von
Weber, P.X.
Wegener, Paul
Wolf, Hans
Wolf, Karl-Uli
Wyrisch, Jakob

Zemp, Josef
Zürcher, Hans

Insgesamt 363 Schriftstücke (Briefe, Karten, Postkarten etc.)

1 gelber Umschlag: 5 nicht entzifferte Schriftstücke
1 gelber Umschlag: 62 Schriftstücke (Visitenkarten, Briefe, Postkarten)
1 gelbe Mappe mit 8 Plastiktaschen "Karikaturen von H.Z., ca. 1917-1925"
1 Festschrift "Friedrich Donauer zum Gedenken"

csm, 2.4.1984